

“ZARDUSHTIYLIK” DINIDA OILANI IJTIMOY MUHOFAZA QILISH MASALALARI

Quramboyev Alisher Maxsudovich

“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti doktaranti

E-mail: quramboyevalisher@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981101>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Zardushtiylik” dinida oilani ijtimoiy muhofaza qilish masalalariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Maqolada oilaning jamiyatdagi o‘rni, ayollar masalalari, kuchli ijtimoiy siyosat, ijtimoiy himoya masalalariga e‘tibor berilgan. Shuningdek, oilani ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish borasida xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: oila, ijtimoiy himoya, ijtimoiy siyosat, zardushtiylik, Avest

KIRISH

“Zardushtiylik” mil.av. III-II ming yilliklarda Markaziy Osiyoda vujudga kelgan dindir. U insoniyatga boshqa barcha dinlarga nisbatan bevosita va bilvosita eng ko‘p ta‘sir o‘tkazgan dindir. U behuda qon to‘kuvchi qurbonliklar, harbiy to‘qnashuvlar, bosqinchilik urushlarini qoralab, o‘troq, osoyishta hayot kechirishga, mehnatga, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug‘ullanishga da‘vat etadi. Moddiy hayotni yaxshilashga urinishni yovuzlikka qarshi kurash deb hisoblaydi.. Zardushtiylik dinida qo‘riq yer ochib, uni bog‘-u rog‘-a aylantirgan odam maqtaladi. Aksincha, bog‘lar, ekinzorlarni, sug‘orish inshootlarini buzganlar katta gunohga qoladilar. Zardusht insonlarga tinch-totuv yashashni, halol mehnat qilishni o‘rgatadi. Zardushtiylik negizida olam qarama-qarshiliklar kurashining asosiga qurilganligi turadi: yaxshilik va yomonlik, yorug‘lik va qorong‘ilik, hayot va o‘lim o‘rtasida abadiy kurash davom etadi. Barcha yaxshiliklarni Axura-Mazda va barcha yomonliklarni Axriman yaratadi.. Axura-Mazda insonlarga ezgu ishlarni bayon etib, ularga amal qilishni buyuradi, yomon ishlardan saqlanishga chaqiradi. Zardushtiylikda imon uchta narsaga asoslanadi: fikrlar sofligi, so‘zning sobitligi, amallarning insoniyligi. Bu dinning muqaddas kitobi “Avesto”dagi ezgu g‘oyalar abadiy yashaydi. “Bu mo‘tabar, qadimiy qo‘lyozmamiz “Avesto”ning yaratilganiga 3000 ming yil bo‘lyapti. Bu nodir kitob bundan XXX asr muqaddam ikki daryo oralig‘ida, mana shu zaminda umrguzaronlik qilgan ajdodlarimizning biz avlodlariga qoldirgan ma‘naviy tarixiy merosidir. “Avesto” ayni zamonda bu qadim o‘lkada buyuk davlat, buyuk ma‘naviyat, buyuk madaniyat bo‘lganidan guvohlik beruvchi tarixiy hujjatdirki, uni hech kim inkor etolmaydi”, [1] – deb bejizga ta‘kidlanmagan. Bu dinda oilani ijtimoiy qo‘llab - quvvatlash masalalarga ham juda katta e‘tibor beriladi. Shu o‘rinda ijtimoiy himoya nima degan savol tug‘iladi. Ijtimoiy himoya bu - mamlakat aholisini ijtimoiy va moddiy muhofaza qilinishini ta‘minlaydigan va jamiyatda qaror topgan huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy chora-tadbirlar majmuadir. Ijtimoiy himoya – bu odamlarni nafaqat moddiy jihatdan qo‘llash, balki uning zamirida insonparvarlik, adolat g‘oyalari Bugungi kundagi jamyatimizga turli axborot oqimining kirib kelishi jamiyatimizdagi ananaviy qarashlarga ta‘siridan himoya qilish asnosida jamyatimizning ming yillik oila va uning muxofaza masalasini o‘rtanish va ommalashtirish dolzarbligich qolmoqda.

Mavzu yuzasidan adabiyotlar tahlili

Ma‘lumki, oila-jamiyatning asosiy qo‘rg‘onidir. Oila qanchalik mustahkam bo‘lsa, Vatanimiz ham kelajagimiz po‘ydevori ham shuncha mustahkam bo‘ladi. Oilalarda mustahkamlik bo‘lsa,

jamiyat va davlatda ham barqarorlik hukm suradi. Oiladagi mustahkamlik nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki ma'naviy-axloqiy omillarga ham bog'liq. Sharq xalqlarida oila qadimdan muqaddas sanalgan. Oilaning jamiyat asosi sifatida mavqeini mustahkamlash, ijtimoiy rolini kuchaytirish, iqtisodiy farovonligini ta'minlash, ma'naviy-madaniy saviyasini yuksaltirish juda jiddiy ish sanaladi. Bugungi kunda mamlakatimizda oila taqdiri davlat ahamiyatiga molik siyosiy-ijtimoiy hodisa darajasiga ko'tarildi va oila masalalari borasida izchil amaliy ishlar amalga oshirila boshlandi. Mustaqilligimizning dastlabki yillaridan boshlab oila masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan edi va bunga moddiy va ma'naviy zamin yaratib kelinmoqda.

Kuchli ijtimoiy siyosat Respublikada amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ijtimoiy siyosat orqaligina shaxsning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari ro'yobga chiqishi, oilalarning, fuqarolarning farovonligini ta'minlash mumkin. Albatta, aholi va jamiyatning har bir a'zosining turmush sharoitlarini yaxshilash, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, salomatligini mustahkamlash, ishchi kuchi sifatida ijtimoiy foydali mehnatda ishtirok etish salohiyatini yuksaltirish davlatimiz ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Ana shu ma'noda aholi muhofazasini ta'minlashdagi birinchi va asosiy vazifa ham insonni kamol toptirish, uning oila va jamiyatdagi o'rni hamda nufuzini ko'tarish bilan bog'liq. Binobarin, jamiyatning insonparvarligi mamlakat iqtisodiy salohiyatining qanchalik yuksakligi bilan emas, balki bu salohiyat har bir kishining farovon yashashi va har tomonlama rivojlanishi uchun yo'naltirilganligi bilan baholanadi.

"Avesto" kitobi ma'naviyatimizning ilk negizlaridan biri hisoblanadi. Undan o'rin olgan diniy-dunyoviy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy, olamni bilish haqidagi qarashlar katta ahamiyatga egadir. "Avesto" kitobida ma'naviyatning barcha qirralariga daxldor rostlik, adolat, insonparvarlik, vatanparvarlik, poklikka da'vat etuvchi g'oyalar o'zining yorqin ifodasini topgan. Shuningdek, ushbu kitobda mustahkam oila qurish, naslni sog'lom qilib ulg'aytirish, bolalarni komil inson qilib tarbiyalash, oila va oilaviy tarbiya, oilani ijtimoiy himoya qilish masalalariga ham juda katta ahamiyat berilgan. Zero, bu borada o'tmish ajdodlarimizning tarixiy tajribalarini o'rganish, jamiyatdagi barcha fuqarolarni har tomonlama ijtimoiy himoya qilish bugungi kunda ham dolzarb masaladir. Hozirgi kunda ijtimoiy muhofaza tizimini takomillashtirish demokratik islohotlar sharoitida eng dolzarb masalalaridan biridir. Chunki, mamlakatda olib borilayotgan barcha ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning hammasi inson uchundir. Zero, mamlakatimizda "Davlat-inson uchun" degan tamoyil ustuvor maqsadga aylanyapti. Shuning uchun aholining kam ta'minlangan, mehnat bozorida raqobatlasha olmaydigan qatlamini: kam ta'minlangan oilalar, ishsizlar, nogironlar, bolalar, talabalar, qariyalar, nogironlar, boquvchisini yo'qotganlarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsad qilinyapti. Bugungi kunda davlat tomonidan aholini munosib turmushini, ya'ni jamiyat rivojining zamonaviy bosqichidagi standartlarga mos moddiy ta'minotni va insonning erkin rivojlanishini ta'minlash maqsadida davlat tomonidan kafolatlanadigan va amalga oshiriladigan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy tavsifdagi chora-tadbirlarni amalga oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanishi eng oliy maqsadlardan biridir.

"Ijtimoiy himoya masalasi odil fuqarolik jamiyatini barpo etayotgan mamlakatimizning bugungi kundagi muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda bizning jamiyatimiz hayotida bu hodisa yangilik emas. Eng qadimgi yozma manbalarimiz bo'lmish "Avesto" da insonlarni mehnatga, faoliyatga, o'zaro hamjihatlikka chaqirilishi o'zining uch oltin

qoidasi asosida, insonlarni faqat ezguliklar qilishga chorlashi, yomonlikdan, ittifoqsizlikdan qaytarishi ajdodlar hayotida muhim qoidalar sirasiga aylangan edi.”[2]

Zardusht Ahura Mazdadan "Serfarzand xonadonga nima berasan?" deb so'raganda u: "Bunday odamlarni o'z himoyamga olaman", deb javob beradi. Shuning uchun ham sernufuz oilalar va homilador ayollar jamoa tomonidan ijtimoiy himoya qilingan. Ko'p bolali oilalarga davlat xazinasidan nafaqa tayinlangan va bir yo'la 2-3 tadan farzand tuqqan ayollarga imtiyozlar berilib, sigir yoki sariq tuya bilan mukofotlangan.[3]

Zardushtiylik dinida imyon quyidagi uchta tayanchga asoslangan: 1) fikr sofliigi; 2) so'zning sobitligi; 3) amallarning insoniyliigi. Zardushtiylik dinida yetim-yesirlarga mehribon bo'lish, musofirparvar bo'lish, o'zga dindagi kishilarga toqatli bo'lish, kishiga isnod keltiradigan ishlaridan hasad va mehnatsiz topiladigan daromadlardan o'zini tiyish masalalari haqida so'z boradi. Shuningdek, "Avesto" kitobining "Yasht" qismida ..."Ochlik va tashnalikni Mazda yaratgan zotlardan uzoqlashtiray; keksalik notavonligi va o'limni Mazdaning xilqatidan yiroq aylay; issiq shamol va sovuq bodni Mazdaning jahonidan ming yil nariga irqitayin" kabi jumlar insonparvarlik, oilaparvarlikning barhayot qadriyatlarini sifatida jamiyat tarixida muhim rol o'ynaydi.

Natija va muhokama

Zardushtiylik dinining oila va nikoh va farzand tarbiyasi masalalari

Zardushtiylikda homilador ayollarga alohida g'amxo'rlik qilish joriy qilingan. Erkaklardan ayollarga alohida alohida g'amxo'rlik qilish, homila tug'ilguncha va tug'ilgach uni asrab tarbiyalash talab etilgan. Bu talab hatto uy itlariga ham qo'llanilgan. Unda muhabbat, oila, nikoh, ko'p bolali g'oyalari hozirgi demografik muammolarni yechishga yordam beradi. Zardushtiylik dinida nikohsiz homilani nobud qilish(abort)ga o'lim jazosi qo'llanilgan. Ayniqsa, bugungi kunda ham bolani nobud qilish, yoki tug'maslik ayrim davlatlardagi ko'zga tashlanayotganini muammolardan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. Holbuki, ushbu dinda uylangan va ayoli bilan yashovchi erkak qadrlangan. Uylanishdan bosh tortgan yigit va qizlar ayovsiz jazolangan. "Avesto falsafasida inson tangri yaratgan eng sharafli zot sifatida ta'riflanadi. Do'stlik, ezgulik, o'zaro hurmat odamlarning hayot qonuni bo'lmog'i kerak"[4],- deyiladi.

Taraqqiyotning tezligi oilaning mustahkamligiga ham ko'p jihatdan bog'liq. Jamiyat taraqqiyotining qay darajada ekanligi oilada yaqqol aks etadi. Shuning uchun ham barcha davrlarda inson, oila va nikoh masalalari fan va ta'lim, davlat siyosatining asosiy muammolaridan bo'lib kelgan. O'z davrining buyuk donishmandi va din islohotchisi Zardusht oilaviy hayotga bo'lgan munosabatni insonparvarlashtirdi. "Muhabbat sizlarning yo'lingizni yorituvchi mash'aldir",-deydi Zardusht. Bu fikrlar odamlarga ezgulikni yovuzlikdan farqlash imkonini beradi. Imonli-e'tiqodli odamlar, albatta, ezgulik tarafida turadi.

Bundan tashqari, xalqning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan fikrlar ham bayon etilgan. Bu ta'limotda zardushtiylik axloqining asosini - ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu ishlar tashkil etadi. Bu uch aqidaga birgalikda amal qilish zarur. Zardushtiylikdagi bu ezgu g'oyalar bugungi Yangilanayotgan O'zbekistonda qaror topayotgan "Insonning huquq va erkinliklari hamma narsadan ustun" yoyinki "Davlat-inson uchun",- degan tamoyillar bilan uyg'unligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa

Bugungi kunda jamiyatimiz a'zolarining 17 milliondan ortig'ini tashkil etayotgan ayollar barcha zamonlarda moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratishda erkaklar bilan birga zahmat chekib kelganlar. "Avesto"ning asosan nasriy bayonlardan iborat bo'lgan Vendidot qismida oila butunligini saqlash, nikoh tartiblari, er-xotinning majburiyati, nikohni bekor qilish sababi va shartlari atroflicha bayon etilgan. Ahuramazda deydi: "Ey Spitamon Zardusht! Men oilali erkaklarni oilasiz mardlardan ko'ra muhtaram tutaman. Kimda kim balog'at yoshiga yetgan yigitning uylanishiga moddiy yordam bersa, unga bu dunyo-yu u dunyoda savob yog'diraman", "uylanish, oila qurmoqchi bo'lgan har bir kishiga yo'l ko'rsatmoq va moddiy yordam bermoq mazhablarning vazifasidir". Bundan ko'rinib turibdiki, bundan uch ming yil muqaddam ham oila muhofazasiga shunday e'tibor berilganligi kishini xursand qiladi.

Shu o'rinda shuni qayd etib o'tishim kerakki, mamlakatimizdagi har bir oilaning huquq hamda manfaatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, ular uchun munosib turmush sharoitini yaratish, oilaviy munosabatlar muvozanatini ta'minlash, oila farovonligini oshirish, muxtasar aytganda, oila institutini har tomonlama qo'llab-quvvatlagan holda, davlatimizning izchil va barqaror taraqqiyotiga erishishdir.

References:

1. I.A.Karimov. Tarixiy Xotirasiz kelajak yo'q. T.:Sharq", 10- bet 1998 yil
2. Ahmedov I. Muhammadiyev H. Mustaqil O'zbekistondagi ijtimoiy-himoya siyositing tarixiy-ijtimoiy himoya ildizlari.-Toshkent: "Tafakkur qanoti", 2014.-B.
3. Boboev X., Do'stjonov T., Hasanov S. "Avesto" — Sharq xalqlarining bebaho yodgorligi. TMI. T.: 2004. — 131 bet.
4. Yo'ldoshev Q , Valiyev Sh. Avestoning falsafiy va iqtisodiy g'oyalari. T.: "Moliya", 2003 yil, 23 b.